

ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ КРИТИК ФИКРЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ЎСТИРИШ МУАММОСИ

Toxirov Quvondiq Udaboy o'g'li
Soburova Risolat Kenjabayeva
Andijon iqtisodiyot va qurilish

instituti, "Arxitektura (turlari)" yo'nalishi sirtqi ta'limi talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11618514>

Ахборот технологияларининг мислсиз равишда ривожланиб бораётгани ижтимоий турмушнинг беистисно барча соҳаларида туб ўзгаришлар ясалаётганлигида ўз ифодасини топмоқда. Хусусан, бу жадал тараққиёт инсониятнинг нафақат тафаккурини, балки унинг фикр юритиш усулини ҳам тубдан ўзгартиришга қадар олиб келмоқда ва фикр юритишнинг бундай янги усули “критик фикрлаш” деб номланмоқда.

Шу асосда XXI аср кишиларининг асосий тафаккур усули сифатида бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларида критик фикрлаш қобилиятларини шакллантириш ва ривожлантириш – таълим-тарбия жараёнини ташкил этишнинг бугунги кундаги бош вазифасига айланиб бормоқда.

Ўрни келганда, шуни ҳам қайд этиб ўтиш керакки, ўзбек тилидаги ҳар хил манбаларда “критик фикрлаш” ибораси “танқидий фикрлаш”, “аналитик фикрлаш”, “таҳлилий фикрлаш”, “кескин фикрлаш”, “ўткир фикрлаш” каби ҳар хил шаклларда қўллаб юрилибди. Лекин биз педагогик технологияларнинг долзарб масалаларига бағишлаб ёзилган адабиётлар, диссертация ва авторефератлар, илмий-услубий, методик қўлланмаларнинг таҳлили асосида ҳамда ҳар томонлама асосли мулоҳазаларига қўшилган ҳолда уни “критик фикрлаш” вариантыда қўллашни маъқул кўрдик. Хусусан, “критик” сўзи инглизчада, бир вақтнинг ўзида “зийрак” (русчада – “проницательный”), рефлексив (киши онгида кечиб ўтаётган руҳий ҳолат ва ҳодисаларнинг шу кишининг ўзи томонидан аниқ кузатиб борилиши), аналитик, эътиборли (русчада – “сосредоточенный”) маъноларини англатадики, ўйламай-нетмай, уни бирорта ўзбекча сўз билан ифодалаб қўйиб, “критик” сўзининг асл маъносини бузиб қўйишдан чўчидик. “Критик тафаккур” тушунчаси унинг бугунги кунда ишлатиб юрилган маъноси билан фанга Иккинчи жаҳон урушининг бошлангунига қадар Венада, кейин эса умрининг охирига қадар Лондонда баракали илмий-ижодий фаолият юритган таниқли файласуф Карл Раймунд Поппер (1902 – 1994 йй.) ишлари орқали кириб келди. У Лондон иқтисод мактабининг профессори (1970 йилдан), Лондон қироллик жамияти аъзоси (1976), хурмат ордени кавалери (1982), Алексис Токвил (1984) ва Киото (1992) мукофотлари лауреати эди. Бугунги кунда биз тез-тез ишлатиб юрган “плюриализм”, “очиқ жамият” каби тушунчалар ҳам айнан К. Поппер яратган асарлар туфайли кенг оммалашди.

К. Поппернинг критик тафаккурни ривожлантириш ҳақидаги тараққий-парвар ғояси тез орада бошқа фан вакиллари, хусусан, психолог ва педагоглар томонидан ҳам олқиш билан қабул қилинди. Таълим-тарбия тизимида ёш авлодда критик фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришнинг турли усул ва воситаларини ишлаб чиқиш ҳаракати бошланиб кетди. Бундай ишларнинг кенг оммалашувида айниқса, Америка психологлари ассоциацияси президенти лавозимида ҳам ишлаган, 1979 йилда Цинциннати университетини тамомлаб фан доктори бўлган, Калифорния университетидеда кўп йиллар профессор-лик қилган Даяна Халперн яратган “Критик

тафаккур психологияси” (1996) китоби [154] ва 1997 йилда Нью-Йорклик педагоглар Ч. Темпл, Д. Стил ва К. Мередислар асос солган “Ўқиш ва ёзиш орқали критик фикрлашни ривожлантириш” халқаро дастурининг хизматлари жуда каттадир.

Ҳозирги кунда таълим-тарбия тизимида ёшларда критик фикрлаш қобилиятларини ўстириш бўйича “Олти хил рангдаги олти қалпоқча”, “Жуфт-жуфт бўлиб ишлаш”, “Концептуал харита (жадвал)”, “Ҳамкорлик”, “Ўқув жараёнида муаммоли вазият”, “Биргаликда ўқитиш”, “Лимерик”, “Уч поғонали интервью”, “Зиг-заг”, “Давра суҳбати”, “Портфолио”, “Кичик гуруҳларда ишлаш”, “Синквейн”, “Танқидий фикрлаш”, “Педагогик вазиятларни ечиш”, “Дебатлар”, “Инсерт”, “Ақлий ҳужум”, “Кластер”, “Кубик”, “График уюштирувчилар”, “Т-схема”, “Венн диаграммаси”, “Биламан-билмоқчиман-билдим” (Б-Б-Б), “Икки қисмли кундалик”, “Эссе”, “Асословчи эссе”, “Техник диктант”, “Тақриз”, “Кейс-стади”, “Ўз ўрнингни топ”, “Ёзма баҳслар”, “Рол ижро этиш”, “Мусобақа”, “Интервью”, “Мунозара”, “Серҳашам арра” ва ш.к. 100 лаб ҳар хил инструментлар ишлаб турибди ва педагогларнинг инновациялар яратиш йўлидаги ғайратли ҳаракати туфайли уларнинг сони йил сайин ошиб бормоқда. Бир туркум услубий ишланмаларда ушбу инструментларнинг айнан қайси бирини критик фикрлашнинг айнан қайси бир фазасида қўллашнинг мақсадга мувофиқлиги ҳақида ҳам кўрсатмалар берилган.

Шу билан баробар, Республикамизда таълим-тарбия тизимини ривожлантиришга ажратилаётган катта эътибор бу борадаги билим ва тажрибаларимизни замон талаблари асосида янада теранлаштиришни талаб этмоқда.

Тасвирий санъат ўқитувчиларини критик фикрлашга ўргатишга оид критик фикрлашни ривожлантириш технологиясининг айрим жиҳатлари ҳақидаги маълумотларни келтириб ўтамиз.

Критик фикрлашни ривожлантириш технологиясининг мақсадлари:

– фикрлашнинг шундай бир янги услубини шакллантиришки, унга оққўнгиллилик, қайишимлилик, рефлексивлик, позиция ва нуқтаи назарлар-нинг негизан турличалигини ва қабул қилинаётган ечимларнинг альтернати-валарга эгаллигини англаш;

– шахсда шундай бир туркумдаги базавий сифатларни ривожланти-ришки, бу туркум критик фикрлаш, рефлексивлик, коммуникативлик, яратув-чилик, чаққонлик, мустақиллик, бағрикенглик, ўзининг танлови ва ўз фаоли-яти натижаларига жавобгарлик билан белгиланади;

– бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларида критик фикрлаш қобилияти ва кўникмалари (сабаб-оқибат алоқадорликларини ажратиш, янги ғоя ва билимларни уларнинг аввалроқ ўзлаштирилган ўхшатмалари орқали кўриш, керакмас ва хато ахборотни рад этиш, ахборотдаги қисмларнинг ўзаро қандай алоқалардали-гини фаҳмлаш, мулоҳазалардаги хатоликларни ажратиш, матн ёки сўзлаётган кишининг муайян равишда ким томонидан игари сурилган қимматли мўлжалларни, қизиқишларни, ғоявий қарашларни акс эттираётгани ҳақида хулоса яшаш, узил-кесил қатъий тасдиқдан четда бўлиш, ўз мулоҳазаларида пок-ҳалол бўлиш, ёлғон хулосаларга етакловчи нотўғри стереотипларни аниқлаш, “санамай, саккиз дебди” қабилдаги муносабат, мулоҳаза ва ҳукмларни аниқлаш, қачон бўлса ҳам текшириб кўриш мумкин бўлган далилларни тахминлар ва шахсий фикрлардан фарқлай олиш, оғзаки ёки ёзма нутқдаги мантиқий пойинтар-сойинтарликларни шубҳага олиш, матн ёки нутқдаги

негизни моҳиятдан ажратиш ва урғуни уларнинг биринчисига қўйиш ва ш.к.) ни ривожлантириш;

– ўқиш маданияти (ахборот манбалари орасида мўлжал билан юриш, ўқишнинг ҳар хил стратегияларидан фойдаланиш, ўқилган нарсани унинг ўз маъносида тушуниш, ахборотни муҳимлик даражасига қараб саралаш, иккинчи даражалиларини фикрдан чиқариб ташлаш, янги билимларни танқидий баҳолаш, хулоса ва умумлашмалар ясаш) ни шакллантириш;

– мустақил изланувчилик асосига қурилган ижодий фаолиятни рағбатлантириш, мустақил таълим ва ўзини ўзи бошқариш механизмини ишга тушириш.

Критик фикрлашни ривожлантириш технологияси концепциясининг бандлари:

– таълимнинг мақсади – билимларнинг ҳажми ёки ахборотнинг миқдори эмас, балки таълим олувчи томонидан шу ахборотнинг нақадар моҳирона бошқарилишидир – излаш, уни энг яхши йўллар билан ўзлаштириш, ундан маъно топиш, уни турмушда қўллаш;

– тайёр билимни ўзлаштириш эмас, балки ўқитиш жараёнида туғиладиган ўзининг янги билимини ясаш;

– диалогни, интерфаол тартибни, муаммоларнинг ечимларини биргаликда излашликни ва шунингдек, педагог ва ўқувчилар орасидаги ҳамкорликни назарда тутувчи коммуникатив-фаолиятли ўқитиш шамоилига риоя қилиш;

– критик фикрлашни уддалай олиш, яъни ўрганилаётган ўқув материали мазмунидан камчиликлар қидириш эмас, балки унинг ижобий ва салбий жиҳатларини объектив баҳолаш;

– ўта оддий ва ҳаддан зиёд умумлаштиришлар, стереотип сўзлар, қолиплар, андазалар, тасдиғини топмаган тахминлар ҳамма пайтда ҳам тўғри бўлавермайди ва улар стереотипларнинг шаклланишига олиб келади;

– “ҳаммаси”, “ҳеч ким”, “доимий равишда”, “ҳамиша” каби сўзлар ва “Ўқитувчи болаларни тушунмайди”, “Ёшлар катталарни ҳурмат қилмайди” кабиларга ўхшаш ифодалар нотўғри тасаввурларга олиб келади, шунинг учун “айрим”, “баъзан”, “гоҳи гоҳида”, “тез-тез” каби сўзлардан фойдаланиш лозимдир.

Критик фикрлаш технологиясини ташкил этиш жиҳатлари. Критик фикрлаш технологияси асосига учта фазадан иборат дидактик цикл қўйилган. Ушбу фазалардан ҳар бири ўзининг аниқ мақсад ва вазифаларига, дастлаб тадқиқотчиликни ҳамда ижодий фаолиятни жўшқинлантиришга, сўнг эса олинган билимларни англаш ва умумлаштиришга йўналтирилган ўзига хос усулларнинг мажмуларига эга.

1. Даъват (чақириқ, чорлов, мурожаат) **фазаси.** Ушбу фазада таълим олувчиларда аввалроқ эгалланган билимлар фаоллаштирилади, мавзуга қизиқиш уйғотилади, олдинда турган ўқув материалнинг мақсадлари аниқлаштирилади.

2. Англаш (фаҳмлаш, муфоҳима) **фазаси.** Бу фазада таълим олувчининг бевосита матн устида мазмунли ишлаши уюштирилади. Бу иш маълум мақсадга йўналтирилган ва тўла анланган ҳолда бажарилади. Ўқиш жараёни ҳамма пайтда ҳам таълим олувчининг ҳатти-ҳаракати (белгилаш, жадваллар тузиш, кундалик тутиш) орқали амалга оширилади. Бундай ҳол таълим олувчи томонидан тушуниш жараёнининг айнан қандай тарзда кечаётганини кузатиш имконини беради. Бу ерда “матн” тушунчаси жуда кенг

маънога эга: у бир вақтнинг ўзида ёзма матнни ҳам, ўқитувчининг нутқини ҳам ва кўриш учун тайёрланган воситани ҳам англатавериши мумкин.

3. Рефлексия (мулоҳаза) фазаси. Ушбу фазада таълим олувчи матнга нисбатан ўзининг шахсий муносабатини ифода этади ва уни ё ўз матнида, ёки баҳслар мобайнида тутган ўз нуқтаи назари воситасида қайд этади.

Тасвирий санъат ўқитувчисининг критик фикрлаш кўникмаларини ўстириш, таълим-тарбия тизимида ёшларда критик фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш, расм ва эскизларни чизишда ҳаёли фикр юритиш ҳамда тафаккур қилиш қобилиятларини ўсиб боришини таъминлайди.

References:

1. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.
2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
8. Shakirova S. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
11. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O 'ZIGA XOS AHAMIYATI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.

12. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.
13. Исаков Ж. А., Мамиталиев Г. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИНГ РОЛИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 65-68.

INNOVATIVE
ACADEMY